

Atatürk Neden Büyüktür Bagarat Tevyan¹

Çev: Cem Karakılıç²
DOI: 10.5281/zenodo.12602183

(Bu makale Bagarat Tevyan'ın, Atatürk'ün ölümü üzerine Yercanik Tari'de yayınladığı “Ինչու Մեծ է Աթաթիւրք” ve “Թուրքիոյ Հանրապետութեան Տասնընկէշ Ծարուան Արգասիքները” adlı Ermenice makalelerinin çevirisidir. Bkz. Բագարատ Թեւեան, *Երջանիկ Տարի 1939*, Կ. Պոլիս, 201-208)

Anahtar Kelimeler: Bagarat Tevyan, Atatürk, Cumhuriyet, Türkiye

Keywords: Bagarat Tevyan, Atatürk, Republic, Türkiye

Elbette onun büyüklüğünü tahlil etmek bana düşmez fakat kendisinin sade bir hemşerisi olarak onun büyüklüğünü nasıl göremem?

Anadolu'nun en zengin kırsalında Büyük Ağrı'yı veya en yüksek Erciyes'i fark etmemek mümkün mü? Onlar en küçüğünden en büyüğüne, en alçağından en yükseğine, en cahilinden en gelişmişine yüce ve inkâr edilemez, gerçek ve etkileyici şekilde bütün gözler önünde duruyorlar.

Onun büyüklüğü de işte böyledir.

O öngörüsüyle büyüktür.

Genel Savaşın zaferinden sarhoş olan devletler kanlı kılıçlarını yeryüzünün eksenine sapladılar ve çizmelerinin altında ezilen dünya haritasını intikam ve şehvet hırsıyla yeniden düzenlemek istediler. Sultanların tahtı da kaybedenlerin arasına girmişti. Eski Osmanlı sınırları içinde

¹ Ermeni roman yazarı, tiyatroc ve hatip Bagarat Tevyan 1893 yılında İstanbul'da doğdu. Getronagan Ermeni Lisesinde okudu. 1918'den itibaren Jamanak, Marmara, Nor Lur ve Zartonk gibi gazetelerde makale ve çevirileri yayınlandı. 1926'da haftalık mizah dergisi Kesur'u çıkarmaya başladı. Bir süre Anuşapur ve Patker'in editörlüğünü yürüttü. İlk sayısını 1928 yılında yayınladığı Yercanik Daregirk salnamesini, Polonyalı yazar ve şairlerin de desteğiyle yaklaşık 40 yıl boyunca aralıksız olarak yayınladı. 1931'de Tosun Mirik, 1933'de Bir Mahkumun Günlüğü ve 1943 yılında Hangırvan adlı romanlarını yazdı. Tevyan 1970 yılında İstanbul'da hayatını kaybetti.

² Dr., Öğr. Üyesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

sadece umutsuzluk ve panik hüküm sürüyordu. Bu yaygın umutsuzluk içinde anavatanın en iyi günlerini gören tek kişi oydu...

O öngörüsü kadar iradesiyle de büyüktür.

Onda imkansızı gerçekleştirebilecek ne kalıcı ve sarsılmaz bir güç birikmişti ki yığınların paniğini dağıtarak onları müttefik ve güçlü bir bütüne dönüştürdü.

Fakat O kendini tanımasıyla da büyüktür.

Türk'ün asırlık tarihinde çok sayıda imparatorlar, fatihler doğdular fakat onların hiç biri kendi halkını bu kadar iyi tanıyamadı, hiç biri onun kalbine bu kadar nüfuz edemedi. Fatihler zafer kazanıp Ortaçağı Yeniçağdan ayırarak eski Bizans'ın aşılmaz surlarına yerleştiler. Fakat Atatürk zaferiyle cumhuriyetçi Türkiye tarihini açarak eski Türkiye tarihinin önüne nokta koydu. Çünkü halkının ruhunu ve ihtiyaçlarını en iyi anlayan oydu.

Ayrıca kendini geliştirdiği için de büyüktür.

Evrenin hangi bölgesinde, hangi ufkunda onun öncülüğünde Türkiye'de yapılan kültür, medeniyet ve çağdaşlaşma alanlarındaki gibi şaşırtıcı bir sıçrayışla karşılaşabiliriz.

Tarihçiler büyük devrimlerin kan selinde doğduğu yönündeki eskimiş teorilerini kutsallaştırmayı bıraksınlar. Onlar Fransa'nın büyük devriminin kanlı yaralarını boşuna hatırlıyorlar. Biz en büyük devrimlerin kanlı doğduğu teorisini başarılı bir lider ve aydınlanma ışığı etrafında gerçekleştirilen büyük Türk devrimi sayesinde delilleriyle parçalıyoruz.

Elbette onun büyüklüğünü tahlil etmek bana düşmez fakat kendisinin sade bir hemşerisi olarak onun büyüklüğünü nasıl göremem?

TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN ON BEŞİNCİ YILININ SONUÇLARI

Sanayi

Cumhuriyet anavatanımıza, önceki sayfalarda kronolojik özetini yayınladığımız, içtimai ve siyasi büyük ilerlemeler kazandırmıştır. Fakat bunların dışında sanayi hayatımızda da 15 yılda, istatistikleriyle dünyayı şaşkına çeviren hissedilir bir ilerleme oldu. 15 yıl önce-1913'te-Türkiye 264 sanayi tesisine, 14060 işçiye, 20977 beygir gücündeki 379 motora, yıllık 7570000 altın üretimine sahipken 1938'de bu oran 1.394 sanayi tesisine, 100598 işçiye, 262727 beygir gücüne ve 285008000 altın üretimine ulaştı.

Devlet bireysel işletmelerin dışında büyük bir sermayeyi onayladı ve ilk beş yıllık plan için 90 milyon altın tahsis ederek sanayiye geliştirdi. 1934-139 Mayısında Sümer Bank'ın işlettiği fabrikalarda üretilen pamuk, yün, kömür, bakır, kükürt, selüloz, kağıt, karton, ipek, şişe, klor, tuğla, sud kostik bu programın gerçekleştirilmiş kısımlarıydılar.

20 milyon sermayeyle başlayan ve şu anda 80 milyon sermayeye ulaşan Sümer Bank şimdiye kadar Hereke (Yün), Beykoz (Deri, ayakkabı), Bakırköy (Keten), Uşak (Şeker), Kayseri Bünyan (Yün) fabrikalarını yeniden düzenledi, Kayseri (Keten), İzmit (Kağıt ve karton), Bursa (Merinos), Ereğli (İpek), Nazilli (Basma), Keçiornu (Kükürt), Isparta (Gül Yağı)

fabrikalarının temelini attı İzmit (Kağıt ve selülöz), Karabük (Demir), Malatya (Pamuklu ürünler), İzmit (Klor, sud kostik) ve Sivas (Tuğla) fabrikalarını ise bitirmek üzeredir. 22 milyon sermayeye sahip olan Karabük Demir-Çelik Fabrikası bahara tamamlanacak. Yılda 45 bin ton demir ve 400 ton kömür tüketecek fabrika üreteceği 200 bin ton demir ve çelik Türkiye'nin demir bağımsızlığını sağlayacak.

Bu devlet fabrikalarının yıllık satışı 1929-1937 döneminde dört kat artmıştır. Ayrıca İş Bankasının aşağıdaki dalları da Türkiye sanayisinde önemli bir rolü deruhte etmiştir: 5 milyon sermaye ile 890 bin ton (1937) kömür üretimi, bir milyon sermaye ve 800 bin altın gelirli Paşabahçe Şişe Fabrikası ve Ankara'nın yünü, Bursa'nın ipekli dokumaları.

Bunun dışında İş Bankası, Sümer Bank ve Eti Bank şirketleriyle Keçibornu kükürt, Isparta gül yağı ve Ergani bakır, kurşun fabrikalarını işlettiler. Türkiye'de Alpulu, Uşak, Eskişehir ve Turhal şeker fabrikalarını kuran cumhuriyetti. Bunun dışında 1936'da yıllık 100 bin ton krom üreten 20 milyon sermayeli Guleman Krom Madeni açıldı.

Eti Bank çoğunlukla kömür üretimini ve kömürün yaygınlaştırılmasını amaçlamıştı. Kömür tüketimi her yıl 300 bin artarak gelecek yıl 2 milyon 500 bin tona ulaştı. Etibank ayrıca 4 milyon 500 bin sermaye ile 3 milyon altın değerinde 10 bin ton bakır üretimi yapan Ergani, yılda 2-3 bin ton bakır üreten Kuvars Maden Ocağı ve yılda 8-10 bin ton bakır üreten Murgul Maden Ocağı olmak üzere üç maden daha işletti. Bu üç maden bir yılda 6 milyon altın gelir sağlayacak.

Keçibornu Kükürt Madeni de Eti Banka transfer edilerek 1938 yılının yarısında 2 milyon 200 bin ton kükürt üretmişti. Ankara yakınlarındaki Keskin değerli Molibden Madeni 1938'in altı ayında 50 bin altın kıymetinde 4 bin kilo maden üretti.

Bu yılın Mayısından itibaren İngiltere'den alınan 1 milyon sterlinin tahsis edildiği yeni bir maden ve sanayi programı icraata geçecek. Bu program sayesinde bakır, krom, kurşun, demir, taşkömürü ve linyit madenleri genişletilecek. Trabzon ve Karadeniz'in diğer limanları modernleştirilecek, Sirkeci'den Haydarpaşa'ya feribot yapılacak, taze meyve ve tereyağı nakil gemileri satın alınacak, Zonguldak ve Karabük'e büyük elektrik istasyonları yapılacak vs., ve ülkenin büyük fabrikalarının sayısı yüzü geçecek.

Demiryolları

Türkiye'nin ilk demiryolu 83 yıl önce 1856'da Aydın'da yapılmıştı. Ondan cumhuriyetinin ilanına kadar 67 yıl boyunca çeşitli şirketler tarafından Türkiye'nin şimdiki sınırlarında 4088 km demiryolu yapıldı. Cumhuriyetin 15 yılında ise 2976 km yeni demiryolu inşa edildi. Demek ki İmparatorluk döneminde ortalama hesapla yıllık 60, cumhuriyet döneminde ise 200 km demiryolu hattı döşenmişti. Bunun dışında Anadolu Demiryolu ve şubeleri, Bağdat-Mersin-Adana Hattı, Aydın Hattı ve şubeleri, İzmir-Kasaba-Adana Hattı, Doğu Demiryolu, Mudanya-Bursa, Samsun-Çarşamba Hatları da satın alındı.

Çobanbeyli-Nusaybin (405 km), Ilıca-Palamutluk Hattı (828 km) ise henüz yabancı şirketlerden satın alınmadı. Bunlardan başka Doğuda 124 km'lik Sarıkamış-Kars-Rusya hattı ile 232 km'lik Maden-Erzurum-Sarıkamış Hattı Ruslar tarafından yapılmıştı. Demek ki, cumhuriyet 15 yılda yabancı şirketlerden üçünün geniş ve dar olduğun, birinin ise yeniden tamir edildiği 3723 km demiryolu satın almıştı. Ayrıca şu anda bir yılda tamamlanacak olan Diyarbakır'dan Irak ve

İran'a uzanan 155 km bir yol ile 210 km'lik Erzincan-Erzurum Hatları yapılmaktadır. Devlet Demiryollarının geliri 1933'de 15,130,000, 1937'de ise ikiye katlanarak 35500000 altına ulaştı. 12 soğuk hava vagonu, 30 kendi kendine yükleme yapan vagon, 30 lokomotif, 22 yolcu aracı, 188 kapalı vagon, 10 yük arabası satın alındı ve yapıldı. Bunun dışında tahsis edilen 16 milyon altınla üç yıl içinde 95 lokomotif, 155 yolcu, 750 yük, 25 soğuk hava vagonu satın alınmış olacak. Bunların ücreti Devlet Demiryollarının 6 yıllık geliriyle karşılanacak. Karabük Fabrikasının demir ve kömürünü taşımak için 130 lokomotif ve 2400 yük vagonu sipariş edilmiştir. Ayrıca 25 yıl boyunca 2.500 km demiryolu 50 milyon altın harcanarak tamir edilecek.

Ի Ն Չ Ո Ի Մ Ե Մ Է
Ա Թ Ա Թ Ի Ի Ր Ք

Գրեց՝ ԲԱԳԱՐԱՏ ԹԵԻՍԱՆ

Ինձի չիյնար անշուշտ վերլուծել Իր Մեծութիւն, բայց
հրրեւ Իրեն խոնարհ հայրենակից՝ ինչպէ՞ս կրնամ չտես-
նել Իր Մեծութիւնը:

Անատուրի ամէնէն հարուստ շինականն իսկ, կրնա՞յ
արդեօր ճշմարել մեծ Աղբրն. կամ բարձրաբերձ էրճիասր:

Այսպէս են մեծութիւնները. անոնք կը ցցուին ամէ-
նուն աչրին, ամէնէն պզտիկէն՝ ամէնէն մեծին, ամէնէն
խոնարհէն՝ ամէնէն բարձրին, ամէնէն տգէտէն ամէնէն
զարգացեալին աչրին առչեւ, վե՛հ ու անուրանալի, իրական
ու տպաւորիչ:

Այսպէս եղաւ Անոր Մեծութիւնն ալ:

* * * Մեծ եղաւ Ան Իր յտակատեսութեամբը:

Ընդհանուր Պատերազմի յաղթանակէն գինովցած պե-
տութիւններ, երկրագունդին առանցքին մխեցին իրենց ա-
բիւնտ սուինը, եւ մոյկերու տակ տրորուն աշխարհի բար-
տէսը ուզեցին սրբագրել քինախնդրութեան եւ քմայքի ծի-
րերով:

Պարտուածներու կարգին՝ անճրկեր էր Սուլթաններու
գահն ալ: Օսմանեան հին պետութեան սահմաններուն մէջ
յուսահատութիւն եւ խուճապ միայն կը տիրէր:

Այդ համատարած յուսալքման մէջ, Ի՛նքն էր միայն
որ տեսաւ Հայրենիքին համար փառքի լաւագոյն օրերու
հեռանկարը:

Ո՛, ան մեծ եղաւ իր յտակատեսութեամբը:

* * * Ան մեծ եղաւ նաեւ Իր կամքով:

Ի՛նչ յարատեւ ու աննկուն ուժ մըն էր կուտակուած
Իր մէջ, որ կրցաւ անկարելիին կարելիի վերածել, յուսա-
ցրիւ բազմութիւններու խուճապը փոխակերպելով համա-
կամ ու հզօր հաւարականութեան մը:

Այդպէս է որ Ան մե՛ծ եղաւ Իր կամքով:

* * Բայց Ան. մեծ եղաւ նաեւ Իր ճանաչողութեամբը. Թրքական բազմադարեան պատմութեան մէջ, կը տողանցեն բազում ինքնակալներ, աշխարհակալներ, իշխանաւորներ, բայց անոնցմէ ո՛չ մէկը կրցաւ այնքան լաւագոյնս ճանչնալ իր հայրենակից ժողովուրդը, ո՛չ մէկը զիտցաւ այնքան խորապէս թափանցել անոր սրտէն, կոչումէն ներս:

Ճաթիճները իրենց յաղթանակին տիրական միջակէտը զետեղեցին հին Բիզանդիոնի անառիկ պարիսպներուն մէջ՝ բաժնելով Միջին Դարը նոր Դարէն:

Բայց Աթաթիւրք իր յաղթանակով վերջակէտը դրաւ հին Թուրքիոյ պատմութեան առջեւ, բանալով Հանրապետական Թուրքիոյ պատմութիւնը:

Որովհետեւ ան, լաւագոյնս բմբռնած էր Իր ժողովուրդին ոգին ու անհրաժեշտութիւնները:

Այդպէս է որ, Ան մե՛ծ եղաւ իր ճանաչողութեամբը: * * Բայց Ան, մեծ եղաւ մանաւանդ Իր կատարելագործութեամբը:

Տիեզերքի ո՞ր մարդին, ո՞ր հորիզոնին մէջ կարելի է հանդիպիլ այն շմորեցուցիչ խոյանքներուն, որ Իր առաջնորդութեամբը կատարեց բովանդակ Թուրքիա՝ մշակութային, քաղաքակրթական ու արդիականացման ասպարէզներուն մէջ:

Թող պատմիչները սրբազրեն իրենց այն հինցած տեսութիւնները թէ մեծ յեղափոխութիւնները արեան հեղեղներու մէջ կը ծնին. Անոնք ի զուր կը յիշեն Ֆրանսական Մեծ Յեղափոխութիւնը իր արիւնալի երկունքներով, Մենք այդ տեսութիւնը կը ջրենք փաստովը Թրքական Մեծագոյն Յեղաշրջումին որ հաստատեց թէ՛ եթէ մեծ Յեղափոխութիւնները արիւնով կը ծնին, Մեծագոյն Յեղափոխութիւնն ալ — Թրքական Յեղաշրջումը — կը ծնի ձեռնհաս առաջնորդի մը հայրենասէր ու բուրբանուոր իմացականութեան ճառագայթումովը:

* * Ինձի չիյնար անշուշտ վերլուծել Իր Մեծութիւնը, բայց իրրեւ Իրին խոնարհ հայրենակից՝ ինչպէ՞ս կրնամ չի աեսնել Իր Մեծութիւնը:

ԹՈՒՐԲԻՈՅ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏԱՍՆԸՅԻՆԳ ՏԱՐՈՒԱՆ ԱՐԳԱՍԻՔՆԵՐԸ

Քաղեց՝ ԲԱԿԱՐԱՏ ԹՆԻՍԱՆ

Մեծ են Հանրապետութեան կողմէ մեր հայրենիքին պարգեւուած ընկերային ու քաղաքական յառաջդիմութիւնները, որոնց ժամանակագրական ամփոփումը հրատարակած ենք նախորդ էջերով:

Ճարտարարուեստ

Բայց ատենցմէ զատ մեր ճարտարարուեստական կեանքը եւս 15 տարուան մէջ ունեցած է զգայացունց յառաջդիմութիւն մը, որ իր վիճակագրութեամբը իբր հրաշք կը ցցուի զարմանահար աչխարհի առջև:

Տասնըհինգ տարի առաջ, 1913ին Թուրքիա ունէր 264 ճարտարարուեստի հաստատութիւն 14060 գործաւոր, 20977 ձիու ուժով 379 մօթէօս, տարեկան 7570000 ոսկիի արտադրութեամբ. իսկ 1938ին ունեցաւ 1394 ճարտարարուեստի հաստատութիւն, 100598 գործաւոր, 262727 ձիու ուժով ու 285008000 ոսկի հասոյթով:

201

Քուլիոյ երկարուդի յառաջդիմութեան 13 տարուան պատկերը

Անհատական ձեռնարկներէն զատ պետութիւնը մեծ զբոսմագլուխներով հաստատեց ու զարգացուց ճարտարարուեստներ, առաջին հնգամեայ ծրագրին համար յատկացնելով 90 միլիոն ոսկի: Այդ ծրագրին իրականացած մասերն են բամպակի, բուրդի, սրմիքօքի, հանքածուխի, պղինձի, ծծումբի, սէլիւղի, թուղթի, խաւաքարաի, արուեստական մետաքսի, շիշի, քլօրի, կրաղւսի, սուտքօսթիքի արտադրութիւնները: Սուճէր պանքի վարած գործարաներով 1934 - 1939 մայիս:

Սուճէր պանք որ 20 միլիոնով սկսելով ներկայիս ունի 80 միլիոն ոսկի զբոսմագլուխ, մինչև հիմա վերակազմած է Ֆէսնանէի, Հէրէքէի (բրդեղէն), Պէյքօզի (կաշի, կօշիկ), Պաքրքէօյի (կտաւ), Ուշագի (շաքար), Գոյսէրի Պիւնեանի (բրդեղէն) ու հիմնած է Գոյսէրիի (կտաւ), Իգմիթի (թուղթ, խաւաքար), Պուրսայի (Մերինոս), Էրէյլիի (կերպաս), Նազիլիի (տպածոյ), Քէչիպուքնուի (ծծումբ), Իսքարթայի

(վարդի իւղ) գործարանները, իսկ աւարտելու վրայ են Իզմիրի (դարձեալ թուղթ), Իզմիրի (սէլիւլոզ), Քարապիւքի (երկաթ), Մալաթիոյ (բամպակեղէն), Իզմիրի (քլօր, սուլֆուր) և Սվազի (կրաղիւս) գործարանները: Քարապիւքի երկաթի ու պողպատի գործարանը կ'աւարտի գարնան. ունի 22 միլիոն իբրա դրամագլուխ, պիտի սպասէ տարին 450000 թօնօ երկաթի հանածոյ ու 400 թօնօ հանքածուխ. իր արտադրելիք 200000 թօնօ երկաթ ու պողպատով ապահովելով Թուրքիոյ երկաթի անկախութիւնը:

Այս պետական գործարաններուն տարեկան վաճառումը 1929—1937 աւելցած է շորսուկէս անգամ:

Թուրքիոյ ճարտարարուեստին մէջ կարեւոր դեր մըն ալ ստանձնած է իշ պոնքասին հետեւեալ ճիւղերով. — Հանքածուխ՝ 5 միլիոն դրամագլուխով արտադրելով 890000 թօնօ (1937). Բաշապահչէի շիշի գործարան՝ մէկ միլիոն դրամագլուխով և 800000 ոսկի հասոյթով. հիւսուածեղէն՝ Անգարայի Երևնիշով ու Պուրսայի Իբէքիշով:

Քարապիւքի երկաթի գործարանին բնօրինակ մակերը

Ասկէ զատ Իշպանքասին Սոււմէրպանքի ու Էթիպանքի բնկերակցութեամբ կը բանեցնէ Քէչիպուրնուի (ծծումբ), Խարաթայի (վարդի իւղ) և Էրկանիի պղինձի, կապարի, թելի ու գամի գործարանները:

Հանրապետութիւնն է որ Թուրքիոյ մէջ ստեղծեց շաքարի ճարտարաոուեստը Ալբուլլուի, Ուշագի, Էսկիշէհիբի և Թուրնալի գործարաններով: Ասոնցմէ զատ 20 միլիոն դրամագլուխով (1936) կը բանին կուլէմանի քրօմի հանքերը տարեկան 100000 թօնօ քրօմ արտադրելով:

Էթիպանք մեծապէս նպաստած է հանքածուխի արտադրութեան ու ժողովրդականացման: Հանքածուխի սպառումը ամէն տարի կը կրէ 300000 թօնօի յաւելում մը. դալ տարի բարձրանալով 2500000ի: Էթիպանք կը բանեցնէ հետեւեալ երեք պղնձահանքերը.— Էրկանի 4500000 դրամագլուխով, այս տարուրնէ կ'աւտադրէ 10000 թօնօ պղինձ 3 միլիոն ոսկի արժէքով: Քուվարսիանի հանքը որ տարին 2—3000 թօնօ պղինձ կ'արտադրէ: Մուրկիւլի հանքը որ տարին 8—10000 թօնօ պղինձ պիտի արտադրէ քիչ ստենէն: Այս երեքը մէկ տարին 6 միլիոն ոսկիի հասոյթ մը պիտի ապահովեն:

Քէչիպուրնուի ծծումբի հանքն ալ Էթիպանքի փոխանցուելով 1938ի առաջին կէսին արտադրած է 2200000 քիլօ ծծումբ: Անգարայի մօտ, Քէսքինի թանկարժէք մօպիլաէնի հանքէն 1938ի վեց ամիսէն արտադրուած է 4000 քիլօ հանք 50000 ոսկի արժէքով:

Այս տարի մայիսէն կըսկսի գործադրուիլ հանքային ու ճարտարարուեստական նոր ծրագիր մը որուն պիտի յատ-

Ռուսերը շինած են Սարրգամիշ-Կարս Ռուսիոյ սահմանի 124 ք. մ. գիծը ու Մատեն Էրզրում-Սարրգամիշի 292 ք. մ. գիծը: Ուրիմն Հանրապետութիւնը 15 տարուան մէջ օտար ընկերութիւններէ գնած է 3723 ք. մ. լայն ու նեղ երկաթուղի, որոնց երեք շորորդն ալ վերանորոգած է դարձեալ: Ներկայիս կը շինուին նաև Տիարպաքըրէն Իրաք ու Իրան երկարող 155 ք. մ. ու Էրզինճան-Էրզրումի 210 ք. մ. գիծերը որ տարիէ մը կ'աւարտին: Պետական երկաթուղիներուն հասոյթը եղած է 1933ին 15,130,000, իսկ 1937ին 35500000 ոսկի, կրկնապատկուելով հինգ տարիէն: Գնուած ու շինուած են 12 պաղ օդի, 30 ինքնարարձ վազօն, 30 վայրաշարժ, 22 ճամբորդատար, 188 գոց վազօններ և 10 ֆուրկօն: Ասկէ դատ յատկացուած 16 միլիոն ոսկիով երեք տարիէն գնուած պիտի ըլլայ 95 վայրաշարժ, 155 ճամբորդի, 750 բնօր, 25 պաղ օդի վազօններ եւայլն որոնց փոխարժէքը պիտի վճարուի պետական երկաթուղիներու 6 տարուան հասոյթէն: Քարապիւքի գործարանին երկաթն ու հանքածուխը փոխադրելու համար ապստրուած է 130 վայրաշարժ ու 2400 բնանատար վազօն: Իսկ 25 տարուան ընթացքին պիտի նորոգուի 2500 ք. մ. երկաթուղի 50 միլիոն ոսկի ծախքով:

